

ВЫСШЕЕ ЖУРНАЛИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МОЛДАВСКОЙ ССР: ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Жеоржета СТЕПАНОВ

Доктор-хабилитат наук о коммуникации, профессор
Молдавский Государственный Университет, Факультет журналистики и наук о коммуникации,
Департамент теории и практики печати, Республика Молдова
e-mail: garseni@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-7884-8453>

Высшее журналистское образование в Молдавской Советской Социалистической Республике (МССР) было инициировано в '60-х годах прошлого столетия, как специальность на Филологическом Факультете Кишиневского Государственного Университета (КГУ). Оно было задумано и разработано в большей степени как процесс идеологической подготовки, нежели как процесс профессионального обучения кадров. Несмотря на это, высшее журналистское образование того периода сыграло существенную роль в формировании специфики не только молдавского современного дидактического процесса по журналистскому профилю, но и всей современной молдавской журналистики в целом.

Данная статья была разработана в рамках исследовательского проекта «Университетское академическое наследие Молдавской ССР: исследование и усвоение передовых практик. (Государственная программа 2020-2023 г.г.)».

Ключевые слова: высшее журналистское образование, Молдавская Советская Социалистическая Республика (МССР), учебный процесс, учебный план, университетские курсы, студенты.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DE PROFIL JURNALISTIC ÎN RSS MOLDOVENEASCĂ: ASPECTE ISTORICE

În Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM), învățământul superior de profil jurnalistic s-a prefigurat la Chișinău, în anii '60 ai secolului al XX-lea, în cadrul Facultății de Filologie a Universității de Stat din Chișinău, fiind conceput mai degrabă ca un proces de instruire ideologică decât ca unul de formare profesională. În pofida acestui fapt, învățământul superior de profil jurnalistic din acea perioadă a avut un rol esențial în proiecția ulterioară a conceptului de instruire universitară pe principii noi, democratice, or, anume în anii 1966-1991, a fost conceptualizat procesul didactic de profil jurnalistic și a fost constituit corpul profesoral. Aceste procese au avut un rol decisiv în proiectarea profilului identitar al învățământului superior de profil jurnalistic din RSSM, care a determinat specificitatea învățământului universitar modern de profil jurnalistic din Republica Moldova.

Acest articol a fost elaborat în cadrul proiectului de cercetare „Moștenirea academică universitară a RSS Moldovenești: cercetarea și învățarea celor mai bune practici. (Programul de stat pentru anii 2020-2023)”.

Cuvinte-cheie: învățământ superior de profil jurnalistic, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM), proces de studii, plan de învățământ, cursuri universitare, studenți.

JOURNALISTIC HIGHER EDUCATION IN MOLDOVAN SSR: HISTORICAL ASPECTS

The journalistic higher education in the Moldovan Soviet Socialist Republic (MSSR) was initiated in the '60s of the last century, as a specialty at the Philological Faculty in Chisinau State University (KSU). It was more created and developed as a process of ideological education than as a process of professional training of the workforce. Despite this, the journalistic higher education of that period played an important role in the specifics' formation of not only the Moldovan modern didactic process in journalism, but also in the modern Moldovan journalism per general.

This article was developed as part of the research project "University Academic Heritage of the Moldavian SSR: Research and Learning Best Practices (State Program 2020-2023)".

Keywords: *journalistic higher education, Moldovan Soviet Socialist Republic (MSSR), studying process, curriculum, university courses, students.*

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN JOURNALISME EN RSS DE MOLDAVIE: ASPECTS HISTORIQUES

L'enseignement supérieur en journalisme dans la République Socialiste Soviétique de Moldavie (MSSR) a été initié dans les années '60-s du dernier siècle, comme une spécialité à la Faculté de Philologie de l'Université d'État de Chisinau. Il a été conçu et développé plus comme un processus de formation idéologique que comme un processus de formation professionnelle du personnel. Malgré cela, l'enseignement supérieur en journalisme de cette période a joué un rôle important dans la formation de la spécificité non seulement du processus didactique moldave moderne de profil journalistique, mais aussi de l'ensemble du journalisme moldave moderne, en général.

Cet article a été élaboré dans le cadre du projet de recherche "Patrimoine académique universitaire de la RSS de Moldavie: recherche et apprentissage des meilleures pratiques. (Programme d'État 2020-2023)".

Mots-clés: *enseignement supérieur en journalisme, République Socialiste Soviétique de Moldavie (RSSM), processus d'étude, plan d'étude, cours universitaires, étudiants.*

Высшее образование в Союзе Советских Социалистических Республик (СССР) было задумано не только как процесс приобретения профессии и формирования молодых специалистов, но и как идеологический процесс, который должен был способствовать формированию «нового человека – homo soveticus». Впоследствии, высшие учебные заведения стали считаться не только кузницей кадров, но и действенным механизмом формирования этого «нового человека». В советское время, «...миссия высших учебных заведений состояла в формировании советских специалистов с высшим образованием, которые, ассимилировав марксистско-ленинскую теорию, были бы сплочены и прочно связаны с народными массами и могли бы играть важную и ответственную роль в борьбе нашего народа за построение коммунистического общества» [1, с.478].

В том контексте, создание высшего образования в области журналистики в Молдавской ССР не было исключением, ибо его цели были ориентированы, прежде всего, на формирование идеологов – лидеров мнений, которые поддерживали бы и продвигали в массы политику Коммунистической Партии Советского Союза (КПСС), для воплощения в жизнь стратегических целей советского режима.

Объектом исследования стала эволюция высшего молдавского журналистского образования, а *предметом* исследования – этап становления и развития высшего журналистского образования в Молдавской ССР (1966-1991).

Задача исследования: 1) уточнить условия появления и рамки развития высшего молдавского журналистского образования; 2) идентифицировать специфику эволюции высшего

журналистского образования в Молдавской ССР (1966-1991).

Гипотеза: высшее журналистское образование в МССР было задумано и разработано в большей степени как процесс идеологической подготовки, нежели как процесс профессионального обучения кадров, но, вопреки этому, оно сыграло существенную роль в формировании специфики, в частности, молдавского современного дидактического процесса по журналистскому профилю, а в целом, и всей современной молдавской журналистики.

Степень исследования проблемы. Проблема становления и развития высшего журналистского образования в Молдавской ССР (1966-1991) до сегодняшнего дня ещё не была исследована. В молдавской научной среде до сих пор не было разработано ни одной научной работы, которая рассматривала, хотя бы косвенно, определенные аспекты этого вопроса. Социально-экономические и политические изменения, произошедшие в 90-х гг. прошлого столетия, привели к возникновению новых феноменов, в том числе медийных, которые привлекли внимание научных деятелей, став для них приоритетными на протяжении последних двух десятилетий.

Методологическая, теоретическая основа исследования составляет: системный подход взаимодействия разных взаимозависимых и взаимообусловленных факторов. Для анализа эволюции высшего журналистского образования в Молдавской ССР (1966-1991) были использованы исторический, функциональный, структурный, институциональный и социокультурный подходы.

Изложение основного материала. Молдавское высшее журналистское образование берет свое начало в 1960-х годах 20-го века в Кишиневском государственном университете на Филологическом факультете. С точки зрения институциональной организации, эволюцию данного высшего обра-

зования можно разделить на три основных этапа, а именно:

- 1966-1969 гг. – организация дидактического процесса на базе специализации по журналистскому профилю, в рамках Филологического факультета;

- 1969-1980 гг. – организация учебного процесса на базе специальности *Журналистика*, на том же факультете;

- 1980 - 1991 гг. – организация учебного процесса на базе специальности *Журналистика* в рамках Факультета *Журналистики*.

Решение об открытии специализации журналистского профиля в 1966 году на Филологическом факультете КГУ, было определено конъюнктурой времени. Хотя инициирование образования журналистского профиля аргументировалось дефицитом профессиональных журналистов, вызванным увеличением в '50-'60-х годах прошлого века числа местных периодических изданий, а также расширением зоны вещания молдавских радиостанций, на самом деле, оно было создано из стратегических соображений и было ориентированно на формирование нового советского коллективного менталитета.

Таким образом, в 1966 году, в КГУ, на специальность *Журналистика* были зачислены 25 студентов. В том же году из учащихся II курса Филологического факультета была создана академическая группа, студенты которой, отказавшись от ранее выбранной специальности, должны были продолжить обучение на специальности *Журналистика*.

Университетская подготовка кадров для средств массовой информации на базе специализации в рамках Филологического факультета существовала три года, так как в 1969 году старый формат образования был пересмотрен и изменен в пользу концепции обучения на базе специальности. В том же году, на том же факультете была

создана Секция *Журналистика* и, соответственно, первая кафедра *Журналистики*, которая обеспечивала преподавание специализированных учебных дисциплин. Но несмотря на это, университетское образование журналистского профиля того периода не имело ни самостоятельной концепции, ни ярко-выраженной идентичности, так как находилось под сильным влиянием филологической специальности, как с функциональной, так и с концептуально-методической точки зрения. Первые выпускники специальности *Журналистика* получили квалификацию «филолог, учитель молдавского языка и литературы, журналист». Университетское образование по специальности *Журналистика* существовало в МССР 13 лет и в конце '70-х годов прошлого столетия в КГУ действовали уже три профильные кафедры по журналистике: кафедра теории и практики советской и партийной печати; кафедра истории печати, телевидения и радиовещания и кафедра редактирования и издательской деятельности.

Первый факультет *Журналистики* в МССР был основан 24 марта 1980 года, в том же КГУ. Данное событие было широко освещено в печати того времени, включая всесоюзную газету «Правда», являющуюся печатным органом КПСС, что указывает на значение и важность, которую советское руководство придавало университетскому образованию гуманитарного профиля, в целом, и журналистскому образованию, в частности. Это происходило, потому что в рамках данного вида образования готовились идеологические кадры, которые впоследствии сформировали бы критическую массу людей, безоговорочно поддерживающую все решения Коммунистической партии. Например, согласно образовательной политике того времени, целью журналистского образования была, кроме всего прочего, подготовка профессиональных кадров, способных «правильно» освещать решения КПСС, агитировать, пропаган-

дировать советский образ жизни и организовывать массы. Ведь «в функциональные обязанности журналистов того времени входило:

- продвижение официальной идеологии Компартии;
- распространение и объяснение решений, принятых на советских форумах;
- организация и мобилизация масс для осуществления решений власти;
- борьба со старыми устоями и продвижение новых, советских ценностей;
- воспитание и перевоспитание масс в соответствии с коммунистическими принципами жизни» [2, с.69].

По указанию вышестоящих всесоюзных партийных органов, основание факультета журналистики в Кишиневе было поддержано Центральным комитетом (ЦК) Коммунистической Партии Молдовы (КПМ), а также важнейшими средствами массовой информации и пропаганды МССР, в числе которых: газеты «Социалистическая Молдавия» – пресс-орган КПМ и «Tinerimea Moldovei» (Молодежь Молдавии) – печатный орган комсомольцев Молдавии; Государственный комитет по телевидению и радиовещанию, Союз журналистов Молдавии, Государственный комитет по издательству, полиграфии и книжной торговле, Издательство ЦК и др.

Обучение на факультете *Журналистики* проводилось на двух языках – румынском[□] и русском. В отличие от других специальностей, где количество групп, в которых преподавание велось на русском языке, было обычно в разы больше чем групп с обучением на румынском языке, на специальность *Журналистика* набирали равное количество групп. Число студентов, ежегодно поступивших на первый курс, было примерно одинаковым, потому что «прием в высшие учебные заведения в МССР строго контролировался Министерством народного образования. Количество студентов, которые

должны были быть зачислены на обучение, пересматривалось ежегодно по каждой специальности в отдельности»[3]. С момента своего основания факультет принимал 50 студентов каждый год: 25 в группу с румынским языком обучения и 25 – обучением на русском языке.

Ситуация изменилась в 1987 году, когда набор первокурсников на специальность *Журналистика* увеличился на 50%. составив 75 человек. Из них, 50 студентов учились на румынском языке и 25 – на русском.

Выводы. В МССР, высшее образование гуманитарного профиля, в том числе и образование в области журналистики, подвергалось жесткой цензуре, ибо было направленно на формирование нового человека социалистического типа и на создание коммунистического общества. Однако важность этого периода для развития национального высшего образования журналистского профиля, в частности, и для развития современного медиа-сектора в Республике Молдова, в целом, нельзя игнорировать, поскольку именно действия, предпринятые в то время, способствовали образованию идентичности современной молдавской образовательной системы журналистского профиля.

Практическое значение полученных результатов заключается в возможности использования данного материала для совершенствования исто-

рического контекста развития университетского образования журналистского профиля в советское время и для уточнения социально-политических рамок, в которых оно развивалось. Результаты исследований так же могут быть использованы в качестве дидактического материала для университетских дисциплин, связанных с историей журналистики.

Библиография

1. ROTARU, L. *Politica sovietică în domeniul învățământului superior din RSS Moldovenească*. B: Panorama comunismului în Moldova Sovietică. Context, surse, interpretări. Coord. Corobca L. Iași: Polirom, 2019. с.477-492.
2. STEPANOV, G. *Introducere în studiul jurnalismului*. Studiu. Chișinău: CEP USM, 2012. 198 p.
3. DOLGHI, A. *Politica statului sovietic privind componența națională a corpului didactico-științific și studentesc la facultățile de istorie din RSSM (1944-1965)*. In: *Revista de etnologie și culturologie*. Volumul XVIII. pp.90-96. Доступно: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/90_96_Politica%20Statului%20Sovietic%20privind%20componenta%20nationala%20%20a%20corpului%20didactico-stiintific%20si%20studentesc%20la%20facultatile%20de%20istorie%20%20din%20RSSM%20%281944%E2%80%931965%29.pdf (посещено 09.011.2019).